

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СИСТЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Абдуллаева Гулчехра Абдуллажоновна.

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), старший преподаватель кафедры "Педагогика и общая психология" Национального университета Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека. Телефон: 93-510-44-90.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049501>

Аннотация: В данной статье приводится краткое описание инклюзивного образования и уделяется внимание на некоторые аспекты в работе с детьми с ограниченными возможностями в системе современного образования, реализуемые государственной политикой в Республике Узбекистан. В настоящее время детей с ограниченными возможностями в среднеобразовательные учреждения принимают на всех этапах образовательного процесса. Дети могут быть зачислены, начиная с первого и заканчивая одиннадцатым классом. Для этого необходимо письменное заявление ребёнка и его родителей на имя директора школы, а также справка от психолого-медико-педагогической комиссии.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, ребёнок и его родители, инклюзивная школа, дети-инвалиды.

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Её целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на их работу и развитие взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, развитие толерантности и изменения установок. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. Система инклюзивного образования только начинает своё развитие в нашей стране, однако мы уже можем привести некоторые примеры его успешного внедрения. Несколько школ осуществляют свою деятельность в рамках инклюзивного образования в городах: Ташкент, Бухара и Самарканд, также в городе Нукусе, Карши и Андижане, в последней инклюзивное образование было внедрено в 1995-

1997 годах. Эта школа одна из старейших в городе, со своими традициями, сформировавшимся педагогическим коллективом. Последние 12 лет школа активно сотрудничает с детским реабилитационным центром, в котором обучаются дети с особыми нуждами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также задержками интеллектуального развития. С развитием города, увеличением населения детский реабилитационный центр уже не справлялся с увеличившейся нагрузкой. Вследствие этого, было принято решение о запуске системы интегрированного обучения детей инвалидов на базе нашей школы, поскольку её педагоги имели определённый опыт работы с такими детьми. Комитет по делам семьи, материнства и детства, городская администрация проанализировали наработки в нескольких школах в сфере работы с детьми инвалидами, оценили кадровый потенциал школы и предложили директору школы поучаствовать в этой программе. Это повлекло за собой выделение значительных средств на оборудование физической среды в школе, а также подготовку преподавательского и обслуживающего персонала.

Деньги на программу были выделены из областного и городского бюджетов. Причём большая часть со стороны города. Слова замдиректора по учебно-воспитательной работе: «А вот то, что город выделял огромные средства, я считаю...и область какие-то средства выделяла, для того, чтобы мы могли создать безбарьерную среду»¹. Некоторую помощь в процессе подготовки школы в рамках данного проекта оказали различные коммерческие организации. В частности это выразалось поставками средств и материалов для ремонта и переоборудования помещений. Заслуга по привлечению спонсоров в большей части принадлежит директору школы, которая лично посещала руководителей различных организаций, с просьбой оказать посильную помощь. Интегрированное обучение в этой школе регламентируется специальными правовыми документами, для чего было создано «Положение об организации интегрированного обучения». В нем прописываются следующие моменты:

- функции учителя; - условия интегрированного обучения и создания безбарьерной среды в школе; - права и обязанности родителей; - права и обязанности детей.

¹ Закон «Об основах государственной политики в отношении молодежи» в Республике Узбекистан». Уведомление № 2 от 1992 г. Статья 80.

Кроме того, было разработано положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме, в котором отдельно прописываются функции школьного психолога и узких специалистов. Изменению подверглись функции классных руководителей, учителей-предметников. В этом положении прописывается дифференцированный подход к различным детям в рамках единого общеобразовательного процесса. Образцы нормативно-правовых документов были предоставлены Самаркандским центром специального образования, курирующим это направление. Свою лепту внёс и городской ресурсный центр, который подготовил положения об «Организации интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии» и «Анализ выполнения диагностических тестовых заданий по математике», а также ряд других методик. Тем не менее, многие документы приходилось дорабатывать в школе самостоятельно, учитывая специфику школы, а также особенности заболевания детишек. Набор в школу детей с ограниченными возможностями производится на всех этапах образовательного процесса. Ребёнок может быть зачислен, начиная с первого и заканчивая одиннадцатым классом. Для этого необходимо письменное заявление ребёнка и его родителей на имя директора школы, а также справка от психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), о том, что такому ученику не противопоказано по здоровью заниматься в обычной школе. До настоящего времени школа не отклонила ни одной заявки. Важную роль в развитии инклюзивного образования в регионе играет информационное обеспечение этого процесса, и, если так можно выразиться, PR-компания. Набор в школу детей-инвалидов осуществляется как силами школы, так и различных городских организаций. Размещается информация в городских газетах, на радио и телевидении. Набор производится во все классы, от первого до одиннадцатого. Единственное условие, одобрение ПМПК. Педагоги участвуют в различных образовательных конференциях, где участвуют руководители других учебных заведений города, педагоги. Проводятся специальные презентации школы в различных микрорайонах, махалах города, направленные на привлечение внимания детей-инвалидов и их родителей. Немаловажную роль в развитии системы инклюзивного образования играет подготовка персонала образовательного учреждения. При отборе педагогов школы, которым было доверено заниматься с детьми с ограниченными возможностями, учитывался их уже имеющийся опыт в этой области, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость,

обучаемость и другие личностные характеристики, необходимые для подобной работы.

Внедрение системы инклюзивного образования в конкретной школе началось с подготовки преподавательского состава на специальных курсах и семинарских занятиях, где участникам раскрывались те или иные аспекты совместного обучения, а также общеправовые вопросы. Система инклюзивного образования включает в себя создание физической без барьерной среды, в которую входят специальные механизмы и устройства обеспечения совместного обучения. Соответственно обслуживающему персоналу школы пришлось пройти обучения по работе с этими приспособлениями как по линии Ростехнадзора, так в организации, занимающейся поставками данного оборудования.

Образовательный процесс в школе построен по принципу полного вовлечения всех детей в образовательный процесс. Исключение, если можно так сказать, составляют только дети надомники. Те, которые не посещают в данный момент школу. При организации учебного процесса пришлось учитывать специфику таких детей и на этой основе уже вырабатывать стратегию синхронизации обучения с обычными детьми. Обучение начинается с первого класса. Одновременно с этим проводился набор и в старшие (5-е) классы. Согласно санитарным требованиям в классах должно быть не более 25-х детей. При этом количество детей с ограниченными возможностями не должно превышать 4 человек в классе. Расписание занятий в инклюзивной школе соответствует общеобразовательным нормативно-правовым актам. Учителя, ведущие занятия в инклюзивных классах занимаются календарно-тематическим планированием, в рамках которого отдельно планируется работа с детьми с ограниченными возможностями в рамках общеобразовательного учебного процесса и варьируют время, затраченное на тех или иных учащихся в соответствии с их успеваемостью и способностями. При этом детям с отклонениями в развитии уделяется немного больше внимания, поскольку у них усвоение материала идёт немного медленнее. Снижается темп ведения урока, им даются только те задания, которые позволяют отработать какие-то базовые знания. Однако на общеобразовательный процесс, как и на успеваемость других детей это не влияет. В школе обучаются в основном дети-инвалиды с диагнозом ДЦП. Для них характерна плохая координация движений. В связи с этим форма выполнения различных заданий и ответов на вопросы для таких детей

немного отличается. Им стараются давать меньший объём письменных заданий, а если это необходимо, то для них предусмотрены либо карточки, с вариантами ответов, которые они выбирают, либо бланки, где такие дети ставят крестики (нечто вроде тестирования). В период проведения экзаменов таким детям предоставляется возможность прорепетировать сам процесс экзамена и оценить свои возможности. Насколько они готовы его сдавать и какая помощь им требуется в процессе подготовки и сдачи экзамена. Для этого выделяются отдельные аудитории и педагоги, как и родители, находятся рядом с такими детьми. Организация совместного обучения предусматривает не только вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их активное участие в жизни школы. Примером этому могут служить утренники, школьные и городские олимпиады, развлекательные мероприятия в рамках школьной программы. При этом дети с особенностями в физическом развитии не только являются зрителями таких мероприятий, но и принимают активное участие в них. Совместное проживание школьной жизни усиливает совместную социализацию детей и позволяет преодолеть сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к инвалидам.

Как и любое новое начинание, внедрение системы инклюзивного образования в городе Ташкенте сопровождалось определёнными трудностями. Кроме тех, что были описаны выше, а это подготовка персонала и подбор новых сотрудников, готовых работать в рамках данной программы, главной трудностью было – сломать настороженное, местами даже негативное отношение всех участников данного процесса к совместному обучению.

Во-первых, это проявилось в отношении родителей здоровых детей к данной идее. Многие не поддерживали её, опасаясь, что это негативно скажется на успеваемости обычных учеников, однако практика доказала обратное.

Во-вторых, среди учителей, даже несмотря на многолетнее сотрудничество школы с реабилитационным центром проявилось настороженное отношение к таким детям. Исправить ситуацию позволила серия тренингов и семинаров, проведённая вместе с родителями и учителями по проблемам совместного обучения.

Однако главные участники проекта инклюзивного обучения – дети, - как ни странно, практически не заметили того, что в их классах появились новые ученики, отличающиеся от них как по внешнему виду, так и по

поведению. За всё время работы данной программы не было отмечено ни одного сколько-нибудь существенного конфликта между детьми. Видимо, чем раньше происходит включение детей с ограниченными возможностями в общую группу, тем успешнее нам удаётся изменять привычный стереотип о неполноценности инвалидов в нашем обществе. Позволим себе несколько слов сказать об особенностях без барьерной среды, созданной в школе в рамках программы по инклюзивному образованию. В рамках программы для школы был приобретён автоматический подъёмник, способный поднимать детей с ограниченными возможностями от первого до верхнего этажа учебного заведения. Подъёмник ориентирован как на ослабленных детей, так и для детей-колясочников. Входы в здание были оборудованы специальными пандусами, позволяющими колясочникам без проблем проникать внутрь.

Внутри помещение было оборудовано поручнями по всей длине школьных коридоров и рекреаций, для обеспечения передвижения детей с ограниченными возможностями внутри здания. Переоборудованы были также школьные туалеты и сами классы. Для детей с ограниченными возможностями были закуплены специальные парты с поддерживающими элементами для книг и тетрадей. Освещение школьных помещений было модернизировано в соответствии с требованиями СЭС и ПМПК. В школе были внедрены элементы травмобезопасности для детей с ограниченными возможностями, приобретено оборудование для спортзала и комната релаксации. Кроме этого в рамках программы инклюзивного образования для нужд учебного заведения был приобретён микроавтобус, оборудованный гидравлическим подъёмником для инвалидов колясок, что позволяет включать в учебный процесс даже тех детей, которые не могут самостоятельно передвигаться и живут на значительном удалении от школы. Программа инклюзивного образования работает в Узбекистане не так давно.

В заключении можем сказать о том, что в настоящее время внедрение инклюзивного образования только начинает своё развитие. Лишь только по прошествию времени можно сделать глобальные выводы о том, насколько она успешна и были оправданы возложенные на неё задачи. Вместе с тем, первые результаты достаточно обнадеживающие. Мы видим, что существенных трудностей по вхождению детей с ограниченными возможностями в школьную среду не возникает. Они воспринимают себя как равных по отношению к другим ученикам, соответственно и обратное

отношение тоже как к равным. Техническое оснащение школы даёт возможность без особых затруднений включаться в образовательный процесс и во внешкольные мероприятия.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. «Стратегия действий» по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. -Т., Узбекистан, 2017. «Газета. длинная»
2. Каримов И.А. Свободная и благополучная Родина, свободная и благополучная жизнь – наша цель. Том 8, - Т: Узбекистан, 2000. - Б. 491.
3. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. -Т.: Духовность. 2008 г.
4. Закон «Об основах государственной политики в отношении молодежи в Республике Узбекистан». Уведомление № 2 от 1992 г. Статья 80.
- 5.Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафона Е.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование №1: Инклюзивный подход и сопровождение семьи в современном образовании. -М., 2011.
- 6.Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования // Использование научно обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном пространстве. Главы из книги / Пер. Аникеев И.С., Борисова Н.В. - М., 2009.
- 7.Михальченко К. А. Инклюзивное образование – проблемы и пути решения. Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 77-79.